

Fermentasi Ampas Kelapa (*Cocos nucifera L*) Sebagai Pakan Probiotik Ternak Ayam Kampung (*Gallus gallus domesticus*)

Rilwan Efendi (1910421015), Laboratorium Mikrobiologi, Jurusan Biologi,
Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Andalas, Padang

Surel: Rilwanefendi969@gmail.com

Penggabungan dua atau lebih bidang kajian biologi tentu akan sangat menarik dan memberikan dampak yang lebih luas, kali ini saya akan mencoba mengkaji bidang sistematika hewan tentang pemanfaatan ampas kelapa sebagai pakan ayam kampung dengan melakukan proses fermentasi sebagai bentuk kolaborasi dengan bidang mikrobiologi untuk menghasilkan pakan probiotik. Permasalahan yang ada saat ini pada peternak yaitu mahalnya harga pakan untuk ternak khususnya pakan jadi. Biaya yang dikeluarkan untuk bahan pakan (ransum) pada peternakan unggas adalah biaya terbesar yaitu berkisar 60 – 70% dari seluruh biaya produksinya (Yamin, 2008). Pemanfaatan limbah pertanian sebagai pakan ternak merupakan salah satu cara pemecahan masalah tingginya biaya pada industri peternakan. Salah satu limbah pertanian yang tersedia dalam jumlah banyak dan belum dimanfaatkan secara optimal sebagai bahan baku pakan unggas adalah ampas kelapa (Hidayati, 2011). Saat sekarang ini banyak sekali limbah ampas kelapa yang tidak dimanfaatkan sehingga dapat mencemari lingkungan, oleh karena itu pemanfaatan ampas kelapa sebagai pakan ayam kampung akan membantu mengurangi pencemaran lingkungan. Pemberian pakan berupa ampas kelapa tentu belum mencukupi nilai gizi yang dibutuhkan, pemberlakuan fermentasi pada ampas kelapa sehingga menjadi pakan probiotik sebelum dijadikan pakan ayam dapat meningkatkan kualitas pakan tersebut, sehingga dapat memenuhi kebutuhan gizi yang diperlukan ayam kampung. Pemberian pakan probiotik ini juga bermanfaat dalam menjaga saluran pencernaan ayam dan kotoran yang dihasilkan mudah untuk terurai. Dengan melakukan fermentasi tentunya akan menjawab tantangan pasar karna mendapat pakan berkualitas dengan harga yang lebih ekonomis.

Sebagai negara kepulauan terbesar, Indonesia memiliki kebun kelapa (*Cocos nucifera L.*) terluas di dunia, seluas 3.566.103 Ha (Subagio, 2011). Kalau dilihat dari potensi jumlah yang ada yaitu produksi yang menghasilkan ampas kelapa terbesar adalah berasal dari PT. Bumi Sari Mas Kelapa yang memproduksi santan kelapa 9.881,361 ton/thn (Barat, 2008) dan diperkirakan menghasilkan ampas kelapa 4.233,18 ton/thn. Selain itu ampas kelapa juga diperoleh, dari minyak kelapa murni (VCO) serta usaha pengolahan dari pedagang kelapa di pasar-pasar. Jadi tidak heran jika ampas kelapa ikut andil dalam menyumbang sampah kelingkungan. Tetapi semua

itu dapat diatasi jika dimanfaatkan sebagai pakan ternak sehingga selain ramah lingkungan juga lebih ekonomis dibanding pakan komersial yang ada.

Ampas kelapa mengandung serat galaktomanan sebesar 61% yang dapat menurunkan kadar kolesterol darah (Purawisastra, 2001). Galaktomanan adalah polisakarida yang terdiri dari rantai mannose dan galaktosa, senyawa ini bermanfaat bagi kesehatan karena mengandung serat dan polisakarida, juga berperan memicu pertumbuhan bakteri usus yang membantu pencernaan (Agroland, 2008). Selanjutnya dinyatakan berdasarkan hasil kutipan *Duodecim Medical Publication*, Finlandia, Galaktomanan efektif menangkap lemak dan mengubahnya menjadi gumpalan gumpalan kemudian dibuang bersama feces. Fermentasi merupakan proses perubahan kimiawi dari senyawa-senyawa organik (karbohidrat, lemak, protein, dan bahan organik lain) baik dalam keadaan aerob maupun anaerob, melalui kerja enzim yang dihasilkan oleh mikroba dan dapat memecah senyawa organik sehingga menjadi senyawa yang lebih sederhana (Pamungkas, 2011). Semakin tinggi kadar gula dalam suatu substrat menandakan semakin besar nutrisi yang akan digunakan untuk pertumbuhan mikroba. Mikroba tersebut memanfaatkan sukrosa dan komponen lain untuk hidupnya serta mengalami perkembangbiakan sehingga jumlah dan jenis mikroba akan meningkat dan menyebabkan perubahan fisiokimianya (Periadnadi et al., 2018). Pakan fermentasi probiotik membantu mempertahankan mikroflora bermanfaat dalam saluran pencernaan dan sebaliknya menghambat pertumbuhan bakteri patogen, meningkatkan aktivitas enzim pencernaan, menurunkan aktivitas enzim bakterial dan produksi ammonia, meningkatkan asupan dan pencernaan makanan serta menetralkan enterotoksin dan menstimulir sistem kekebalan (Indrayati et al., 2017).

Ampas kelapa mengandung Protein Kasar (PK), Serat Kasar (SK), dan Lemak Kasar (LK) berturut-turut 6,13%, 32,17%, dan 24,92% (Biyatmoko et al., 2018). Proses fermentasi meningkatkan kandungan PK dari 6,13% menjadi 11,01% karena kandungan protein kasar setelah fermentasi sering mengalami peningkatan, disebabkan mikroba yang mempunyai pertumbuhan dan perkembangbiakan yang baik, dapat mengubah lebih banyak selulosa bahan organik menjadi single cel protein (SCP) atau protein sel tunggal (PST) (Sukara & Atmowidjoyo, 1980) sehingga mampu meningkatkan kandungan protein AKF, hal ini menunjang capaian kandungan protein yang optimal bagi bahan organik yang di fermentasi (Biyatmoko, 2014). Pada SK terjadi penurunan dari 32,17% menjadi 20,89% penurunan kandungan serat kasar AKF disebabkan sebagian besar serat dalam bentuk selulosa, hemi selulosa dan bagian kecil fraksi serat lainnya dalam BO media ampas kelapa dirombak oleh mikroba baik bakteri, fungi dan mikroba lainnya dalam EM-4 menjadi SCP atau PST sehingga proporsinya dalam bahan asal yaitu ampas kelapa semakin menurun linier dengan kenaikan protein AKF (Biyatmoko et al., 2018). Pada

kandungan LK juga terjadi penurunan dari 24,92% menjadi 17,48% Penurunan kandungan lemak dalam AKF diduga karena lemak yang merupakan bagian dari sumber energi bahan ampas kelapa, seperti halnya pati, dan selulosa bahan digunakan oleh mikroba dalam EM-4 untuk memenuhi kecukupan energi dalam perkembangan, perbanyakan dan pertumbuhan bakteri yang meningkat signifikan hingga berakhirnya waktu fermentasi bahan organik (Farrell, 1994).

Dari penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa proses fermentasi probiotik meningkatkan nilai gizi dari ampas kelapa dan bermanfaat untuk mempertahankan mikroflora baik, meningkatkan aktivitas enzim pencernaan, menurunkan aktivitas enzim bakterial dan produksi ammonia, meningkatkan asupan dan pencernaan makanan serta menetralkan enterotoksin dan menstimulasi sistem kekebalan mempermudah penyerapan karena komponen-komponen kompleksnya sudah dipecah menjadi lebih sederhana.

DAFTAR PUSTAKA

- Agroland, J. (2008). *FERMENTASI DALAM RANSUM TERHADAP EFESIENSI RANSUM*. 15(2), 135–139.
- Barat, D. P. P. S. (2008). Statistik Dinas Perkebunan Propinsi Sumatera Barat. *Padang: Dinas Perkebunan Propinsi Sumatera Barat*.
- Biyatmoko, D. (2014). Production increase of alabio duck by predicting real nutrients needs on crude proteins and metabolizable energy in feed. *International Journal of Biosciences*, 5(3), 80–87.
- Biyatmoko, D., Syarifuddin, S., & Hartati, L. (2018). KAJIAN KUALITAS NUTRISI AMPAS KELAPA FERMENTASI (*Cocos nucifera* L) MENGGUNAKAN EFEKTIVE MICROORGANISM-4 DENGAN LEVEL YANG BERBEDA. *ZIRAA'AH MAJALAH ILMIAH PERTANIAN*, 43(3), 204–209.
- Farrell, D. J. (1994). Utilization of rice bran in diets for domestic fowl and ducklings. *World's Poultry Science Journal*, 50(2), 115–131.
- Hidayati, S. G. (2011). Pengolahan Ampas Kelapa Dengan Mikroba Lokal Sebagai Bahan Pakan Ternak Unggas Alternatif di Sumatera Barat. *Jurnal Embrio*, 1(4), 26–36.
- Indrayati, S., Nur, Y. M., Periadnadi, P., & Nurmiati, N. (2017). PEMANFAATAN AMPAS SAGU (*Metroxylon Sagu* Rottboel.) HASIL FERMENTASI TRICHODERMA HARZIANUM RIFAI DAN PENAMBAHAN MIKROFLORA ALAMI PENCERNAAN AYAM BROILER DALAM PEMBUATAN PAKAN AYAM KONSENTRAT BERPROBIOTIK. *Jurnal BiBieT*, 2(2), 68. <https://doi.org/10.22216/jbbt.v2i2.2923>
- Pamungkas, W. (2011). Teknologi fermentasi, alternatif solusi dalam upaya pemanfaatan bahan pakan lokal. *Media Akuakultur*, 6(1), 43–48.
- Periadnadi, P., Sari, D. K., & Nurmiati, N. (2018). ISOLASI DAN KEBERADAAN KHAMIR POTENSIAL PEMFERMENTASI NIRA AREN (*Arenga pinnata* Merr.) DARI DATARAN RENDAH DAN DATARAN TINGGI DI SUMATERA BARAT. *Bioeksperimen: Jurnal Penelitian Biologi*, 4(1), 29–36. <https://doi.org/10.23917/bioeksperimen.v4i1.5927>
- Purawisastra, S. (2001). Pengaruh isolat galaktomannan kelapa terhadap penurunan kadar kolestrol serum kelinci. *Jurnal Warta Litbang Kesehatan*, 5.
- Subagio, A. (2011). Potensi daging buah kelapa sebagai bahan baku pangan bernilai. *Jurnal Pangan*, 20(1), 15–26.
- Sukara, E., & Atmowidjoyo, E. T. (1980). Pemanfaatan ubi kayu produksi enzim emylase, optimasi nutrisi untuk fermentasi substrat cair dengan menggunakan kapang *Rhizopuz* sp. *Prosiding Srminar Nasional UPT-RRP*.
- Yamin, M. (2008). Pemanfaatkan ampas kelapa dan ampas kelapa fermentasi dalam ransum terhadap efisiensi ransum dan income over feed cost ayam pedaging. *Agroland: Jurnal Ilmu-Ilmu Pertanian*, 15(2).